

FRAZEOLGIK BIRLIKLARDA RANG KOMPONENTINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATI

Qorabekova Gullola Furqat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti
universiteti huzuridagi Davlat tilida ish yuritish va malaka
oshirish markazi Jizzax viloyati hududiy bo'linmasi uslubchisi, magistr.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394668>

Annotatsiya: Ushbu maqolada frazeologik birliklarda rang komponentining lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ranglar madaniyatda muhim ramziy ma'no kasb etadi va turli tillarda ular ifodalash doirasi va ma'nosi bilan farqlanadi. O'zbek madaniyatida qora rang ulug'vorlik va yomonlik ramzi sifatida ishlatilsa, oq rang poklik va ezgulikni bildiradi. Qizil, ko'k va yashil ranglarning ham madaniy kontekstda o'ziga xos ramziy ma'nolari mavjud. Frazeologik birliklarda rang komponentlari ijtimoiy va madaniy qatlamlarni aks ettiradi, shu bilan birga til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Abstract: This article analyzes the linguoculturological features of the color component in phraseological units. Colors hold significant symbolic meanings in culture and vary in expression and meaning across different languages. In Uzbek culture, the black color symbolizes grandeur and evil, while white represents purity and goodness. The colors red, blue, and green also carry unique cultural connotations. Color components in phraseological units reflect social and cultural layers, demonstrating the connection between language and culture.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвокультурологические особенности цветового компонента в фразеологических единицах. Цвета имеют важное символическое значение в культуре и различаются по способам выражения и значению в разных языках. В узбекской культуре чёрный цвет символизирует величие и зло, белый — чистоту и добро. Красный, синий и зелёный цвета также имеют свои культурные коннотации. Цветовые компоненты в фразеологических единицах отражают социальные и культуры.

К

а

l

i

Keywords: phraseological units, color component, linguoculturology, culture, symbol, ~~social practice, psychological effect of color, role of color in linguistics, flag of Uzbekistan, word combinations~~
Uzbek culture, ethnography, phraseological dictionary, social practice, psychological effect of color, role of color in linguistics, flag of Uzbekistan, word combinations

Ключевые слова: фразеологические единицы, компонент цвета, лингвокультурология, культура, символ, чёрный цвет, белый цвет, красный цвет, синий цвет, зелёный цвет, фразеологизм, символическое значение, узбекская культура, этнография, фразеологический словарь, социальная практика, психологическое влияние цвета, роль цвета в лингвистике, флаг Узбекистана, словосочетания

Madaniyatni o'rganishda rang katta ahamiyatga ega. U ta'sirchanlikni oshiruvchi vosita bo'lib, til va ijtimoiy amaliyotda mustahkamlangan, turli omillar bilan boyitilgan vositadir. Turli madaniyat vakillari o'z urf-odatlariga ko'ra ranglarni yaxshilik va yomonlik ramzlariga ajratadilar. Jumladan, B.Berlin va P.Kaylarning gipotizasiga ko'ra, barcha tillarda oq va qora

ranglarni anglatuvchi atamalar mavjud. Rang ifodalovchilar eng kichik miqdori esa – ikkita. Olimlar rang ifodalovchi soʻzlarning asosiy rivojlanish sxemasini ishlab chiqishgan: avvalo oq va qora ranglarni ifodalovchi nomlar, soʻng ularga qizil rangini ifoda etuvchi nomlar, keyin yashil va sariq, undan soʻng esa koʻk va oxirida jigar rangni ifoda etuvchi nomlar qoʻshilgan. Bu – ranglar paydo boʻlishi va rivojlanishi barcha tillar uchun universal sxemadir.

Etnograf Viktor Terner rang ramzlar ilgʻab olinish jihatidan ancha qadimiy ekanligini koʻrsatib bergan. Uning aniqlashicha, qadimgi inson uch: dastlab oq, qora, qizil ranglar bilan bogʻliq ramzlarni kashf etgan boʻlsa, keyinchalik u asta-sekin bu uchlikka yashil, koʻk, sariq va boshqa ranglar bilan aloqador ramzlarni kiritgan. Sharq va Oʻrta Osiyo madaniyatida baʼzan qora rang ulugʻvorlik, buyuklik ramzi sifatida talqin qilingan. "Akademik shoir Gʻafur Gʻulom Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonini toʻliq sharh bilan nashrga tayyorlashda Xoqon farzandli boʻlgan kuni mamlakatdagi hamma devorlarni qora rangli ipak matolar bilan bezash buyrugʻini berganini aytadi. Navoiy yashagan paytda qora rang buyuklik, ulugʻlik ramzi hisoblangan.

Oralaridan qora mushuk oʻtib qoldi. Nima balo boʻldi-yu qaynona bilan kuyovning oralaridan qora mushuk oʻtib qoldi. ("Tabassum", toʻplam.)

Qoq yer, qora shift. Hikmatilla uyga kelsa, nimani koʻrsataman, qoq yer, qora shiftnimi? (S.Anorboev. Oqsoy) [OʻTIL.V.346]

"Qora" musulmon ramzlari ichida unchalik ham salbiy maʼnoda qoʻllanilmagan. Soya, tun, qorongʻulikni yorugʻlik toʻldirib turgan. Kaʼbaning muqaddas toshi qora rangda. Qora yana tuproq, yer rangidir. Shu bilan birga, unda yomonlik belgilari ham saqlanib qolgan. Ifloslik, gunoh va qora ishlar ramzidir u. Qora komponentli frazeologizmlar nutq jarayonida juda koʻp uchraydi, lekin koʻp holatlarda ijobiydan koʻra salbiy maʼnoda ishlatiladi. Lekin Sh.Rahmatullaevning "Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati"da qora komponentli frazeologizmlar belgi, tur maʼnolarida qoʻllanishiga guvoh boʻlamiz. Ularga quyidagicha izoh berilgan: "Qora(si)ni koʻrsatmaslik" – "kimningdir koʻziga hech koʻrinmaslik" maʼnosida qoʻllaniladi: Gʻafur ertasiga ham ishga chiqmadi. Uchinchi kuni ham qorasini koʻrsatmadi. (Sh.Rashidov. Boʻrondan kuchli [OʻTIL.V.349])

Oq rang – deyarli barcha xalqlar lafzida poklik, soflilik, ezgulik, yorugʻlik, rostgoʻylik kabi ramziy maʼnolarni bildiradi. Oʻzbek madaniyatida oq rang pokizalik, musaffollik, ezgulik ramzi sanaladi. Masalan, oqlik, oq oʻrar, ona sutidek oq, oq ot, kelinlarning oq libos kiyishlari. Oq tusga moyil, tiniq yuz, badan tusini bildirish uchun xam oq rangi qoʻllanadi: oqbadan, oqtanli, oqyuzli. Qoʻlini sovuq suvga urmaydigan, faqat oʻziga oro beradigan ayollarga nisbatan "oqbilak" iborasi qoʻllanadi. Bu iboradagi oq soʻzi rang-tus maʼnosidan cheklanadi.

Umuman olganda, oʻzbeklar oq rang bilan bogʻliq iboralardan faol foydalanadi: oqkoʻngil; oqi oq – qizili qizil; oq qilmoq; oq yuvib, oq taramoq; oqpadar; oq-qorani tanigan; koʻzining oqu qorasi; manglayi oq boʻlsin; oq sutini oqqa, koʻk sutini koʻkka sogʻmoq; kosasi oqarmagan; oq-qorani tanimoq, oq tuya koʻrdingmi – yuq, koʻk tuya koʻrdingmi – yoʻq va h.k. Bizning maqsadimiz – kishilarga ong, tushuncha bermoq, toki har bir kishi yaxshilik va yomonlikni, oq-u qorani oʻzi ajrata oladigan boʻlsin! – dedi Elmurod. (P.Tursun [OʻTIL.III.240])

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Bayrogʻidagi ranglardan biri ham oq rang – tinchlik va poklik timsolidir. Yosh, mustaqil davlat oʻz yoʻlida baland dovonlardan oshib oʻtishi kerak. Bayroqdagi oq rang xalqimiz tanlagan yoʻlning musaffo va charogʻon boʻlishi uchun yaxshi niyat ramzidir.

Biz nutqimizda frazeologizmlardan faol foydalanamiz, ammo ularning kelib chiqishi haqida har doim ham tasavvurga ega bo'lavermaymiz. Etimologiya bu borada nafaqat mo'jizaviy, balki zaruriy fan ham sanaladi. So'zlarning kelib chiqishi, ularning to'g'ri yozilishi va to'g'ri ishlatilishiga bog'liq bo'lgan jarayon etimologiyada o'rganiladi. Aytish lozimki, hamma vaqt ham frazeologik birikmaning yaratilishi haqida bilavermaymiz, buning uchun maxsus lug'atlar mavjud. Oq va qizil ranglar go'zallik ramzi bo'lib, oq rang yana muhabbat ramzi hamdir. "Oq yuvmoq" iborasi "sevmoq, mehr bermok" ma'nosini anglatadi. Rohila xola Shohruxni o'z farzandiday oq yuvib, oq tarab o'stirdi. (Yoshlik) Qizil bu nafaqat chiroyli, balki yana yorqin olov bilan bog'liqdir.

A.Bazarbaevaning taxminicha, tabiatan oq va qora – kun va tunning belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Qora zulmatni bildirsa, oq nurafshonlik simvolikasidir.

"Oq" leksemasi predmetning rang-tusini, belgisini bildirishi bilan frazema tarkibida ishtirok etib, boshqa okkazional ma'nolarni ham ifoda etadi. Oq leksemasi, asosan, ot turkumiga tegishli so'zlar bilan birikib, turli ma'noli frazemalarni shakllantiradi. "Oqko'ngil" frazemasida oq leksemasi pokiza, beg'ubor semasi qatnashib, shaxsning yaxshi niyatli, boshqalarga yomonlikni ravo ko'rmaydigan, to'g'rilik, yomonlikni bilmaslik ma'nolarini shakllantirishda tayanch komponent bo'ladi.

O'zbek xalqi oq rangga yaxshilik timsoli sifatida qaraydi. Shu asosda mazkur leksema yordamida asosan ijobiy ma'noli frazemalar shakllangan: "oqko'ngil", "oqko'ngillilik", "oqsuvoq", "oqyo'l", "oqnihat", "oqpeshona", "oqfotiha" va boshqalar. Misollardan sifat leksemalarning ko'pincha ot leksemalar bilan bog'lashuvga kirishganligi ayon bo'lmoqda.

"Oq" komponenti qatnashgan frazeologizmlar tarkibida ot va fe'llar ham ishtirok etib, fe'l frazemalar hosil qilinganligini quyidagi misollar tasdiqlaydi: "oq bilan qorani ajratmoq" – yaxshini yomondan, foydani zarardan farqlamoq; "oq bilan qorani bilmoq"; "oq yo'l" – safarga chiqayotgan shaxsga nisbatan yaxshi niyat bildirish; "oqni oqqa, qorani qoraga ajratmoq" – yaxshini yaxshi deb, yomonni yomon deb ko'rsatmoq; "oqni oq, qorani qora demoq" – haqiqatni aytmoq ma'noli frazemalar tarkibida esa oq leksemasi "pok", "to'g'rilik", "adolat" semalarida ishtirok etib, frazemalar ma'nosini shakllantirishda tayanch komponent vazifasida qatnashadi.

"Tilla (Sariq)" rang shon-shuhrat, muvaffaqiyat, boylik va bayram ramzidir. Umar Xayyom bu rangni davolovchi deb, ta'riflagan. Sariq rang o'ziga jalb qiluvchi, xotirada saqlanuvchi, asabni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Bu rang ishonch va umid ramzi hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, rus tilidagi sariq komponentli frazeologizmlar, o'zbek frazeologizmlaridan semantik jihatdan ancha farq qiladi, sariq rangi simvolikasi ham olimlar nazdida turlicha fikrlar uyg'otgan. Insoniyat hayotida muhim o'rinni egallab kelgan ranglardan biri – "qizil" rangdir. Bu har bir tirik jonning qon tomirida urib turgan hayotiy kuch, hayot ramzi, tiriklik timsoli hamdir.

"Ko'k" rang – tinchlik, musaffo osmonni tasvirlaydi. Tiniq osmon rangidagi moviy, zangori, umuman olganda, ko'k tusiga mos bir qancha o'xshash ranglar ham ko'k deyiladi. O'zbek lingvomadaniyatida ko'k rangning ramziy ma'nodagi qo'llanish doirasi ancha keng ekanligini kuzatish mumkin. Jumladan, "Yashil, sabza, ko'k o't" ma'nosida: Qarshimda tebrantar ko'k ranglar har on; "maysa, ko'kat" ma'nosida: Yomg'irlar yog'ib, yerda o't-o'lan ko'rina boshladi, hayvonlarning og'zi ko'kka tegdi; "rezavor o'simlik" ma'nosida: Ko'k solib qatqlangan mastavaning lazzatli hidi keldi. Jonli so'zlashuvda ba'zan kulrang o'rniga ko'k rang qo'llanilganini ko'rish mumkin: ko'k bo'ri, ko'k kaptar. So'zlashuv nutqida ko'k so'zi jargon

sifatida “AQSh dollari” ma’nosida ham ishlatiladi: Bir pachka ko’ki bilan qo’lga tushibdi, ishi chatoq.

“Yashil” rang – qator madaniyatlarda yangilanish, bahor, barhayotlikni ifodalaydi. Yashil rang – serne’mat va orombaxsh tabiat timsoli. Hozirgi vaqtda butun dunyoda atrof-muhitni muhofaza qilish harakatlari keng yoyilmoqda; uning ramzi ham yashil rangdir.

“Yashil” rang – yoshlik, umidni anglatish bilan birga, yosh, tajribasiz kishilarga nisbatan ham ko’llaniladi. Qator islom davlatlarining bayrog’ida yashil rang musulmonlikni tamsil etadi. Ayrim madaniyatlarda yashil baxtsizlikni ham ifodalaydi. Masalan, ayrim irimlarga ko’ra, kelinning sepiga biron yashil rangli narsa kirib qolsa, uning albatta, baxtsizlik keltirishiga ishonish mumkin. O’zbek tilida aynan rangni anglatadi: “yashil hudud”.

B. A.Bazima “Tsvet i psixika” (rang va ruhiyat) nomli ilmiy asarida har bir rangni xristianlik va islomiy tarafdin ta’riflagan. U yashil rangni qadimdan ulug’ va ilohiy rang deb, hisoblanganligini va Payg’ambarimiz Muhammad (SAV) ning ramzi – yashil, chunki bayrog’i shu rangda bo’lganini eslatib o’tadi. Yashil rang gullagan vodiylarni, yashil tabiatni, hayot va rohatni anglatgan. Yashil rangdagi toshlar hayot barqarorligini, baxt va ishdagi muvaffaqiyatlar ramzi bo’lgan. Yashil rangli qimmatbaho toshlar musulmonlarga boshqalaridan ko’proq yoqqan. Juda ko’p holatda rang ifodalari ramz bo’lib kelishi mumkin.

Yashil rang yorug’likka yaqin (qarindosh), lekin u yoshlikni bildiradi (yosh va g’o’r). Ushbu rang yana go’zallik, shodiyonalik ramzi, (bahor yorug’, yaltiroq va quvnoq fasldir), chunki “quvnoq” va “bahor” so’zlari yaqin jaranglaydi, chunki ular bir-biriga qondoshdir. A.A.Potebnyaning ta’kidlashicha, “yashil” – quvnoqlik belgisidir. Shunday qilib, rangni bildiruvchi sifat tasvirlovchi epitetdan baholovchiga o’tadi. Ko’p tadqiqotlarda olimlar ranglar masalasi ustida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Rang haqidagi tushuncha va so’z o’rtasidagi bog’liqlik har bir millat vakilida o’ziga xosdir. Insondagi ranglar tili tabiatan uning yashash tarziga bog’liq. Har bir rang ortidan insonlar ma’no qidirishadi.

Frazeologizmlarni o’rganish jarayonida alohida olingan millatning nafaqat tarixiy rivojlanishi, balki qadriyatlarini, turmush tarzi, urf-odati va fikran yondoshuvini tadqiq qilishimiz mumkin. Rus va o’zbek tili frazeologizmlarini taqqoslash orqali ranglarning ramziy ma’nolarini qabul qilish darajasini o’rganish bilan birga, ulardagi ayni mental tushunchani anglab olish mumkin bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shomaqsudov A., va boshq. O’zbek tili stilistikasi. –Toshkent, 1974.–B.370.
2. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya. Sennostno-smyslovoe prostranstvo yazyka. Uchebnoe posobie. –Moskva: Flinta.Nauka, 2010. –S.216.
3. Alimjanova. G.M. Sopotavitel’naya frazeologiya. –Alma-Ata: Mir yazyka, 1999. –S. 348 .
4. Almamatova Sh.T. O’zbek tili frazemalarining komponent tahlili. 10.02.02–o’zbek tili. Filol. fanlari nomzodi...diss. –Toshkent, 2008. –B. 162.
5. Arutyunov S.A. Osnovnye pishchevye modeli i ix lokalnye varianty u narodov Rossii //Traditsionnaya pishcha kak vyrajenie etnicheskogo samosoznaniya . –Moskva: Nauka, 2001. – S. 342.
6. Arutyunov.S.A. Narodы i kul’tury: razvitie vzaimodeystvie. – Moskva: Nauka, 1989. –S. 336.
7. Axmetov.Z.A. O yazyke kazaxskoy poezii. –Alma-ata: Mektep, 1970. –S.248.
8. B.A. Bazima. Psixologiya sveta. Teoriya i praktika. –Moskva: Rech’, 2007. –S.208.

9. Babushkin A.P. Тирьы kontseptov v leksiko-frazeologicheskoy semantike yazыka. –Voronej: VGU, 1996. –S.408.
10. Bayburin A.K. Semioticheskie aspekty funktsionirovaniya veshchey// Etnograficheskoe izuchenie znakov sredstv kul'tury. –Leningrad: Nauka, 1989. –S.572.
11. Baxronova D.K. Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokul'turologik xususiyatlari. Avtoref...diss. (PhD). –Toshkent, 2017. –B. 52.